

IKKITA TEKISLIK PARALLELLIGI VA PERPENDIKULARLIGI

S.Q.Xudoyberdiyeva, D.B.Ismoilova, A.O.Abdulhamidov
 Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston milliy universiteti
 Jizzax filiali

[doi.org/ 10.5281/zenodo.11179231](https://doi.org/10.5281/zenodo.11179231)

Kalit so‘zlar: Tekislik, parallelizm alomati, perpendikulyarlik alomati, nuqta, proyeksiya, algoritm, perpendikulyar, to‘g‘ri chiziq.

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada Chizma geometriya fanining tekisliklarning kesishish chiziqlarini aniqlash mavzusi chizmalarda bir nechta bosqichlarda keltirib o‘tildi. Ilmiy maqola yordamida talabalar chizmani o‘qish va tahlil qilish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

Tekisliklarning o‘zaro kesishish chiziqlarini aniqlash borasida o‘tkazilgan tadqiqotlarimizdan shu narsa ayon bo‘layaptiki, ko‘plab chet el va O‘zbekiston olimlarining qarashlari darslik [2] va o‘quv qo‘llanmalar [1,4] da keltirib o‘tilgan bo‘lib adabiyotlarda ko‘pincha kesishish chiziqlarini aniqlashgacha bo‘lgan jarayon nazariy ma‘lumotlarda bayon qilingan hamda ko‘proq chizma ko‘rinishida masalaning oxirgi yechimi ko‘rsatiladi. Shu sababdan talabalar bu mavzuni o‘zlashtirishda muammolarga duch kelishadi. Ushbu muammoni bartaraf etish maqsadida darslik [3] da berilgan masalani eychimini talabalarga yanada tushunarliroq qilish, ko‘rsatish, yaqqol tassavvurni uyg‘otish maqsadida AutoCAD dasturi yordamida ko‘rsatib olamiz.

Agar to‘g‘ri chiziq tekislikka parallel yoki tegishli bo‘lmasa bu to‘g‘ri chiziq tekislik bilan kesishadi.

- Berilgan a to‘g‘ri chiziqdan yordamchi S tekislik o‘tkaziladi: $a \cap S$
- P va S tekisliklarning kesishish l chizig‘i yasaladi: $S \cap R = l$
- a to‘g‘ri chiziqning l bilan kesishgan nuqtasi $K = a \cap l$ bo‘ladi.

1-rasm

2-rasm

Natijada, K nuqta a to'g'ri chiziqqa va P tekislikka tegishli umumiy nuqta bo'ladi. Odatda, yordamchi S tekislikni proyeksiyalovchi vaziyatda o'tkaziladi. Chizmada $a(a', a'')$ to'g'ri chiziqning $P(P_H, P_V)$ tekislik bilan kesishish nuqtasi K ning K' va K'' proyeksiyalarini yuqorida berilgan yasash algoritmlari bo'yicha aniqlaymiz (2-rasm). Buning uchun:

- To'g'ri chiziqning a' proyeksiyasidan yordamchi gorizontaal proyeksiyalovchi S tekislikning S_H izini o'tkaziladi.

- S va P tekisliklarning kesishuv chizig'ining l' va l'' proyeksiyalarni yasaladi. Buning uchun tekisliklar izlarining kesishish nuqtalarining proyeksiyalari M', M'' va N', N'' dan foydalaniladi.

- a to'g'ri chiziqning frontal a'' proyeksiyasi S va P tekisliklarning kesishish chizig'i l ning frontal l'' proyeksiyasi bilan kesishib K nuqtaning K'' proyeksiyasi aniqlanadi: $K'' = a'' \cap l''$.

K nuqtaning K' proyeksiyasi tekislikning S_H iziga yoki a to'g'ri chiziqning a' proyeksiyasiga tegishli bo'ladi: $K' \cap a'$ va $K' \cap S_H$.

Yuqoridagi misolni a to'g'ri chiziq orqali frontal proyeksiyalovchi tekislik o'tkazish yo'li bilan ham yechish mumkin.

To'g'ri chiziq tekislik bilan kesishishi natijasida nuqta hosil bo'ladi. Bu nuqtani aniqlash uchun quyidagi yasash algoritmlaridan foydalanadi (1-rasm)

Yuqorida berilgan shartga asoslanib ushbu tekisliklarning o'zaro kesishish chiziqlarini aniqlaymiz. Koordinatalar bo'yicha berilgan ΔABC va ΔEDF tekisliklarining kesishish chiziqlarini aniqlash uchun daslab berilgan koordinatar bo'yicha ABC va EDF nuqtalarni epyurda qurib olamiz va nuqtalarni o'zaro birlashtiramiz, nuqtalar birlashmasidan hosil bo'lgan tekisliklar (3-rasm) da berilgan chizma ko'rinishida bo'ladi.

Tekisliklar o'zaro kesishib ikki nuqta hosil qilgan $C''A''$ uchidan P_v tekislik o'tkazamiz. O'tkazilgan tekislik $E''F''$ va $A''C'' \cap 2''$ nuqtada hamda $D''F''$ va $A''C'' \cap 1''$ nuqtada kesadi (4-rasm). $1''$ hamda $2''$ nuqtalarda OX o'qiga \perp perpendikulyar qilib H ya'ni gorizontaal proyeksiyalar tekisligiga proyeksiyalovchi chiziq tushurib $D'F'$ va $E'F'$ ni kesgan nuqtalarni aniqlaymiz va ularni $1'$ va $2'$ deb belgilaymiz (5-rasm). Gorizontaal proyeksiyada topilgan $1'$ hamda $2'$ nuqtalarni birlashtiramiz, ikki nuqta birlashish jarayonida $\Delta A'B'C'$ tekislikni kesib M' nuqtani hosil qiladi.

Yuqorida keltirilgan nazariyaga asoslanib tekislikning ko'rinish hamda ko'rinmas qismlarini aniqlaymiz bunda dastlab tekislikning kesishgan tomonlarini aniqlab olamiz $A''C'' \cap E''F''$ ushbu kesishish nuqtasi $2'' \equiv 5''$ frontal proyeksiyalar tekisigida joylashgan. $5''$ nuqtani H dagi tekislikning $A'C' \in 5'$ va $E'C' \in 2'$ tomonlariga tushurib OX o'qidan $A'C'$ tomoni va $E'C'$ tomoni qancha uzoqlikda ekanligi aniqlanadi. Yuqorida keltirilgan shartga asosan OX o'qidan $A'C' > E'C'$ bo'lganligi sababli $A'C'$ tomon kuzatuvchiga $E'F'$ tomondan oldinda ko'rinadi (11-rasm).

Frontal proyeksiyalar tekisligidagi proyeksiyasini ko'rinish ko'rinmas tomonlarini aniqlash uchun ham yuqoridagi kabi H gorizontaal tomonidan bitta kesishuvchi nuqta tanlanib shu kesishish nuqtasini frontalda joylashgan o'rni aniqlanib OX o'qidan qancha uzoqlikdaligi aniqlanadi va eng uzoq tomon oldin ko'rinadi. Chizmani yakunlashda tekisliklarni ajralib turishi va ko'rinarlilik darajasini oshirish maqsadida ranglab ko'rsatiladi (12-rasm).

Shunday qilib, talabalarga masala yechimini ushbu usul yordamida ko'rsatish ko'proq samara beradi va keyingi masalalarni tushunib yechishlariga imkoniyat yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ismatullaev R. Chizma geometriya. Toshkent, 2003, -111 b.
2. Xorunov R. Chizma geometriya kursi. -Toshkent: O'qituvchi, 1995.- 230 b.

3. Муродов Ш.К.ва бошқалар, Чизма геометрия, Олий ўқув юртлари учун дарслик, “Иқтисод-молия” нашриёти Тошкент-2008.
4. В.О. Гордон и другие “Курс начертательной геометрии” Учеб. пособие.
5. Москва “Наука” 1988. 272с
6. Курбонов Г.Г., Зокирова Г.М. Проектирование компьютерно-образовательных технологий в обучении аналитической геометрии. Science and education. 2:8
7. Курбонов Ғ.Ғ, Абдужалолов Ў.Ў. Геометрия фанини масофадан ўқитиш тизимининг асосий дидактик тамойиллари ва технологиялари. Science and education. 2:9 (2021), Pp. 354-363.
8. Qurbonov G.G., Shadmanova Sh.R. Matematika fanini masofadan o‘qitish tizimining asosiy tamoyillari va texnologiyalari. Science and education. 2:11 (2021), Pp. 667-677.
9. Курбонов Г.Г., Суюндукова А.А. Особенности обучения по курсу «Математика» в начальной школе. Science and education. 2:2 (2021), Pp. 727-735.
10. Курбонов Г.Г., Камолова Г.Б. Умумтаълим мактабларининг математика дарсларида рақамли таълим технологияларидан фойдаланишнинг дидактик тамойиллари. Science and education. 3:1 (2022), Pp. 424-430.
11. Qurbonov G.G., Rahmatova F.M. Uumumta’lim maktablarida matematika fanini o‘qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanish. Science and education. 2:11 (2021), Pp. 678-684.